
PROCESS MINING – ACELERANDO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NAS EMPRESAS

DOI: 10.5281/zenodo.14768469

Carlos Ernani Alves de Paula Junior¹

¹Ciências da computação – Universidade Federal de Uberlândia
E-mail: junior.carloernani@gmail.com

Luiz Cláudio Theodoro²

²Brain - Instituto de Ciência e TecnologiaUberlândia
E-mail: lclaudio@inovacaobrain.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9124581119374609>

Caio Salum³

³Sistemas da informação – Universidade Federal de Uberlândia
E-mail: caiosal777@gmail.com

RESUMO: Trazendo respostas para automação no mundo corporativo, onde tarefas repetitivas, operacionais e monótonas careciam de implementações eficientes e viáveis, surgiu a Mineração de Processos. Este artigo apresenta uma visão sobre Mineração de Processos, uma evolução das soluções providas pelas técnicas de Inteligência Artificial. São apresentados casos de uso reais que mostram os benefícios de se empregar esta tecnologia. Aponta ferramentas interessantes e cenários passíveis de uso. Em especial, mostra resultados da análise de fornecedores do mercado que atendem a essa expectativa.

Palavras-chave: Automação, Eficiência Operacional, IA, Mineração de processos.

1. INTRODUÇÃO

A transformação digital pode ser entendida como a mola propulsora para o processo de evolução instaurado pelas empresas. Todas, sem exceção, se veem pressionadas a utilizar de recursos tecnológicos para solucionar e vencer os desafios tradicionais. Essa busca incessante por soluções inovadoras tem aberto um campo de oportunidades para empresas, sejam *startups*, médias ou grandes corporações, que desenvolvem e oferecem seus produtos e serviços ansiando se manter a frente no mercado. A indústria tem se movimentado muito nos últimos anos, principalmente com a exploração do potencial da IA, inteligência artificial.

A IA, por ter se tornado uma tecnologia eficiente e facilmente aplicável em várias situações, com técnicas como *Machine Learning*, *Deep Learning*, análise preditiva, redes neurais artificiais e o tão propalado processo de linguagem natural vem assumindo um papel de

destaque na escolha da melhor opção para os problemas vividos pelas empresas. A partir daí, surgiram inovações no sentido de operacionalizar toda essa diversificação de técnicas. Soluções como *Task Mining*, *Smart WorkFlow*, *IDP - Intelligent Document Processing*, *RPA - Robotic Process Automation* e outras foram surgindo e atendendo a demandas pontuais.

Entre tantas, vale destacar o *Process Mining* visto que as empresas, de médio a grande porte, têm procurado organizar cada vez mais, seus processos criando até núcleos internos de gestão dedicados especificamente a isso. Com isso, implementam metodologias, treinam os funcionários e monitoram os processos usando ferramentas computacionais, com a firme intenção de tornar a empresa mais eficiente e menos burocrática, tanto quanto possível. Assim, propostas como mineração de processos vem a calhar provendo resultados interessantes numa técnica diferente. Na prática, mapeiam ações e atividades existentes na empresa e procuram com base nisso, analisar o modelo atual e propor melhorias, de forma automática. Iniciativas como essa são fundamentais porque no intuito de acelerar a transformação digital, a implantação ocorre, muitas vezes, de forma isolada, gerando redundância, retrabalho e falta de integração impactando no tempo e nos custos finais da operação. No final das contas, ocorrem implantações parciais que não se comunicam umas com as outras.

Neste contexto, o *BPM - Business Process Management*, como um conjunto de técnicas que ajudam a documentar e analisar a organização por meio de seus processos de negócios resolveu durante um longo tempo, porém, requisitos que permitissem criar um mapeamento e um redesenho inteligente de processos de forma estruturada e com uma visão ampla das atividades, entradas, saídas e potenciais problemas nos processos organizacionais se fez necessário. O *Process Mining* emergiu então como uma ótima perspectiva porque consegue extrair conhecimento dos logs de eventos armazenados em diversos sistemas de informação. Este fato é impactante, porque até então, *logs* eram documentos relegados a pesquisas visuais para identificação de problemas, desvios e anormalidades em situações pontuais, normalmente, muitas vezes críticas. Poder usar base de dados de *logs* que se acumulavam ao longo tempo para que, de forma automática e inteligente, criar análises de alto nível gerou uma grande promessa de inovação tecnológica.

Com base nisso, esse artigo discorre sobre o *Process Mining*, com a seguinte composição. Uma seção relatando a evolução no tempo da tecnologia e a seguir, a introdução de conceitos, metodologias e benefícios. A seguir, uma apresentação dos possíveis ganhos e benefícios com essa prática e outra seção destacando empresas que fornecem soluções com suas principais funcionalidades. O próximo tópico evidencia aplicações práticas demonstrando o

potencial da tecnologia e por fim, desafios, conclusões e as perspectivas de implantação dentro de uma empresa real.

2. HISTÓRICO

A Gestão de Processos, desde seu surgimento, desempenhou um papel crucial ao auxiliar empresas em todas as fases de sua existência, independentemente de seu tamanho, pois podem ser percebidas como uma acumulação de diversos processos. Além de simplesmente mapear as ações e atividades existentes dentro de uma empresa, a Gestão de Processos atua como um catalisador para garantir que essas atividades se inter-relacionem e colaborem de maneira eficaz, levando ao funcionamento adequado de toda a organização. As empresas estão cada vez mais focadas em automatizar essas tarefas diárias para obter ganhos significativos de tempo e produtividade. No entanto, a gestão de processos enfatiza a automação das melhores propostas possíveis, consolidando ações apenas quando elas se alinham de maneira ideal com as condições de execução. Estabelecer processos eficientes e eficazes requer a utilização de uma variedade de métodos de gestão de processos de negócios, como o *Business Process Management* (BPM). O BPM surgiu para abranger atividades como a identificação, projeto, execução, documentação, medição, monitoramento, controle e melhoria de processos de negócios, sejam eles automatizados ou não, para consistentemente alcançar resultados que estejam alinhados com os objetivos estratégicos da organização. No entanto, a implementação de metodologias em ambientes de negócios complexos apresentou ao longo do tempo, desafios significativos para o BPM.

Além do BPM, a Arquitetura Corporativa (AC) também assume um papel crítico na gestão de processos. Originada em 1987 com a publicação de "A Framework for Information Systems Architecture" por Zachman, a AC visa aprimorar as capacidades de gestão de TI ao fornecer uma visão holística da empresa e promover um melhor alinhamento entre as estratégias de negócios e de TI. *Frameworks* como o TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*) ofereceram métodos detalhados e ferramentas de suporte para o desenvolvimento da Arquitetura Corporativa, auxiliando na organização do processo de desenvolvimento por meio de uma abordagem sistemática. No entanto, o mapeamento tradicional de processos, que comumente emprega métodos qualitativos como entrevistas e *workshops*, falha em abordar os sistemas informacionais e ignora a vasta quantidade de informações que fluem através deles. No cenário organizacional atual, o mapeamento inteligente de processos assume uma relevância significativa, e é aqui que a Mineração de Processos surge como uma opção viável. A

Mineração de Processos permite a extração de conhecimento valioso a partir de logs de eventos armazenados em diversos sistemas de informação de negócios. Em 1999, Wil van der Aalst e Ton Weijters propuseram uma metodologia para extrair dados de processos desses sistemas, que registram cuidadosamente todas as atividades realizadas dentro dos processos de negócios.

A Mineração de Processos visa descobrir, monitorar e aprimorar processos de negócios ao extrair conhecimento dos logs de eventos disponíveis em vários sistemas de informação. Esses *logs* guardam todas as ações dos usuários, facilitando uma análise detalhada com base nessas informações registradas. Os principais desafios da Mineração de Processos giram em torno da criação de um modelo consistente e explícito a partir de um log de eventos para diagnosticar problemas observando o comportamento dinâmico dos processos. Ao aproveitar os registros armazenados nesses sistemas, torna-se possível analisar o comportamento de maneira abrangente, identificar possíveis problemas com base em evidências concretas e contribuir para os processos de tomada de decisão na reformulação e na identificação de novos processos.

3. CONCEITOS E METODOLOGIA

A mineração de processos é dividida em três fases, cada uma com características e aplicações distintas. A primeira fase é a descoberta, uma técnica que utiliza dados reais registrados em *logs* de eventos para criar um modelo sem qualquer conhecimento prévio sobre a dinâmica operacional. Muitas organizações ficam surpresas ao descobrir que essa técnica consegue mapear o fluxo real das atividades apenas analisando os registros armazenados. Este é o tipo de *Process Mining* mais amplamente adotado. A segunda fase é a conformidade, cujo objetivo é comparar um modelo existente com registros de eventos do mesmo processo, identificando quaisquer desvios entre o que foi documentado e o que ocorre na prática. A terceira é o aprimoramento, também conhecida como extensão, mineração organizacional ou mineração de desempenho. Essa categoria utiliza informações adicionais para melhorar um modelo já existente. Como exemplo, podemos citar que os resultados obtidos com a verificação de conformidade podem auxiliar na identificação de gargalos em um modelo, possibilitando que os gestores otimizem o processo atual.

O *Process Mining* utiliza uma variedade de algoritmos para reconstruir e analisar processos empresariais com base em dados de eventos. Esses algoritmos permitem a descoberta de padrões de fluxo de atividade, identificação de desvios de conformidade e avaliação de oportunidades de melhoria. Entre os tipos de algoritmos utilizados, destacam-se os algoritmos

de descoberta como o *Alpha Miner*, e abordagens mais avançadas que incluem o *Heuristic Mining*, *Fuzzy Mining*, *Genetic Process Mining*, e *Inductive Mining*.

O *Alpha Miner* é um dos algoritmos clássicos em *Process Mining*, desenvolvido para a descoberta de processos a partir de logs de eventos. Este algoritmo constrói modelos baseados nas sequências de atividades observadas nos dados, capturando o fluxo de atividades e transformando-o em uma Rede de Petri, que é uma representação visual do processo. O *Alpha Miner* segue as seguintes etapas: coleta e análise de traços, exame de cada sequência de atividades (ou traço) nos logs de eventos, identificação de padrões em ordem direta, paralelismo e escolha entre as atividades; construção da Matriz de Pegadas (*Footprint Matrix*), onde o algoritmo cria relações entre as atividades, classificando-as como ordem direta, sequência, paralelismo ou escolha; e construção da Rede de Petri, na qual, a partir da matriz, o algoritmo cria a rede, onde as atividades são representadas como transições conectadas por lugares (condições de entrada e saída), proporcionando um fluxo que modela o processo como ele ocorre na prática. No entanto, o *Alpha Miner* possui algumas limitações importantes:

Dependências não locais: O algoritmo tem dificuldade em lidar com dependências complexas entre atividades que não se seguem diretamente, o que limita sua aplicabilidade em processos com relações indiretas entre eventos.

Sensibilidade ao ruído e incompletude: O *Alpha Miner* é sensível a dados ruidosos e registros incompletos, o que pode prejudicar a precisão do modelo gerado.

Frequência não considerada: O algoritmo não leva em conta a frequência dos eventos, o que pode resultar na inclusão de caminhos raramente seguidos no modelo, representando de forma imprecisa o comportamento típico do processo.

O algoritmo *Heuristic Mining* utiliza uma abordagem baseada em redes causais, que são representações das relações de causa e efeito entre atividades. Essas redes destacam as dependências diretas entre eventos, ao mesmo tempo em que minimizam a inclusão de caminhos raramente seguidos. Diferentemente de outras técnicas, considera a frequência com que as atividades e conexões ocorrem, permitindo que o modelo gerado reflita os comportamentos mais comuns e significativos do processo.

Os atributos dessa proposta a tornam um modelo mais interpretável e funcional para a análise, evitando que desvios ou exceções irrelevantes distorçam o entendimento do processo principal. Além disso, o algoritmo é amplamente aplicável a cenários em que os dados possuem inconsistências ou variabilidade significativas, garantindo que as análises produzam *insights* confiáveis.

No entanto, o *Heuristic Mining* apresenta alguns desafios, sendo o principal deles a dependência de parâmetros específicos para determinar quais caminhos devem ser incluídos no modelo. Essa característica pode demandar ajustes cuidadosos e conhecimentos técnicos adicionais. Além disso, a configuração desses parâmetros pode ser complexa em cenários com alta variabilidade ou dados ruidosos, exigindo um equilíbrio entre a representatividade do modelo e sua clareza.

Outras abordagens também desempenham papéis fundamentais no Process Mining, ampliando as possibilidades de análise para atender a diferentes contextos e características dos processos. Esses algoritmos complementam as limitações das técnicas já mencionadas e fornecem soluções específicas para cenários mais complexos. O *Fuzzy Mining*, por exemplo, é projetado para simplificar a visualização de processos complexos, destacando os fluxos mais frequentes ao minimizar caminhos raros. Essa técnica é especialmente útil em processos com muitas variantes, onde a representação visual direta seria muito complexa para análise.

Já o *Genetic Process Mining* utiliza algoritmos genéticos para otimizar modelos iterativamente. Essa abordagem é ideal para processos com alta variabilidade ou dados não estruturados, oferecendo flexibilidade na construção de modelos adaptados às características específicas dos dados. O *Inductive Mining*, por sua vez, é amplamente reconhecido por sua capacidade de criar modelos sólidos e escaláveis, oferecendo robustez mesmo em cenários com grandes volumes de dados. Ele garante a consistência do modelo, mesmo em processos altamente variáveis.

Por fim, o *Region-Based Mining* permite a modelagem de estruturas de controle de fluxo mais sofisticadas, evitando problemas de ajuste insuficiente e garantindo maior precisão em processos com alta complexidade. Esses algoritmos, juntos, ampliam as possibilidades de análise e descoberta em *Process Mining*, atendendo a demandas específicas de modelagem e interpretação de processos.

O *Process Mining* é uma tecnologia que utiliza registros de eventos digitais para analisar, modelar e melhorar processos de negócio. Sua aplicação segue um ciclo de vida estruturado que começa com a extração de dados numa etapa, em seguida, logs de eventos provenientes de sistemas transacionais como ERP, CRM e outros sistemas corporativos são identificados e preparados para análise. Cada evento deve conter informações mínimas, como o identificador do caso, o nome da atividade e o carimbo de data/hora, permitindo a reconstrução da sequência de atividades do processo. Esses registros são tratados para eliminar inconsistências e preparar os dados para etapas subsequentes.

Uma vez que os dados estão preparados, inicia-se a fase de descoberta do processo. Nesta etapa, algoritmos específicos de *Process Mining*, como o *Alpha Miner*, são aplicados para gerar modelos que representam o fluxo do processo tal como ele ocorre na prática. Esses modelos permitem identificar padrões, gargalos e desvios de conformidade em relação ao processo esperado. A análise também pode incluir verificações de conformidade, que comparam o modelo teórico com o comportamento observado, e otimizações que buscam identificar pontos de melhoria. O uso de representações gráficas, como Redes de Petri ou diagramas BPMN, é comum nesta etapa, proporcionando clareza na interpretação dos resultados.

A etapa de análise e otimização é fundamental para gerar dados acionáveis. Com os modelos de processo descobertos, é possível identificar gargalos, medir tempos de ciclo e verificar a aderência a normas ou padrões corporativos. Além disso, *Process Mining* permite explorar oportunidades para automatização, melhorar a alocação de recursos e reduzir custos. Dessa maneira, essas análises fornecem uma base sólida para decisões baseadas em dados. Por fim, o *Process Mining* adota uma abordagem iterativa, com monitoramento e expansão contínua. À medida que novos dados são coletados, os modelos podem ser refinados para refletir mudanças nos processos ou para expandir o escopo da análise. Isso permite que organizações se adaptem rapidamente a mudanças no ambiente de negócios, promovendo um ciclo contínuo de melhoria.

4. POTENCIAL DA TECNOLOGIA

O *Process Mining* promove a eficiência operacional ao analisar dados detalhados de logs de eventos de sistemas transacionais, como ERPs e CRMs. Utilizando algoritmos avançados, ele mapeia os processos reais executados na organização, identificando atividades redundantes, etapas desnecessárias e desvios em relação ao modelo ideal. Essa análise permite a otimização de métricas como tempo de ciclo, taxa de retrabalho e uso de recursos, além de possibilitar a comparação de eficiência entre diferentes departamentos ou unidades de negócio. Empresas que utilizam essa abordagem frequentemente relatam maior agilidade para responder a mudanças, contribuindo para a melhoria contínua de processos e o alinhamento estratégico.

Por meio da análise de registros temporais, o *Process Mining* identifica gargalos e ineficiências que prejudicam a execução dos processos. Ele mede tempos de espera e ciclos, mapeando pontos críticos de desaceleração, como reprocessamentos e variações indesejadas, muitas das vezes causados pela alocação inadequada de recursos ou sobrecarga em etapas

específicas. A identificação desses gargalos permite ações corretivas rápidas, como a redistribuição de cargas de trabalho, implementação de práticas operacionais mais eficazes e automação de etapas com ferramentas como RPA (*Robotic Process Automation*). Como resultado, as organizações conseguem reduzir custos, melhorar a experiência do cliente e aumentar a previsibilidade nos resultados operacionais.

Outro impacto significativo do *Process Mining* é o aumento da transparência nos processos organizacionais. Ele transforma dados brutos em representações visuais claras, promovendo uma análise objetiva e confiável. Ao substituir percepções subjetivas por evidências baseadas em dados, a tecnologia facilita a compreensão das operações e melhora a comunicação entre equipes e gestores. A capacidade de verificar a conformidade dos processos com normas regulatórias e políticas internas é outro benefício importante, garantindo rastreabilidade e precisão em auditorias, além de reduzir riscos e promover maior confiança nas operações.

Além disso, o *Process Mining* permite identificar variações operacionais entre diferentes unidades de negócio, departamentos ou regiões geográficas, possibilitando que as organizações reconheçam melhores práticas e promovam a padronização em larga escala sem desconsiderar particularidades locais. A transparência obtida também apoia iniciativas de transformação digital, fornecendo uma visão clara dos processos atuais e facilitando a integração de novas tecnologias.

A tomada de decisões baseada em dados é outra vantagem fundamental do *Process Mining*. Ele oferece uma visão detalhada e precisa dos processos organizacionais, permitindo que as empresas substituam suposições por evidências concretas ao planejar e implementar melhorias. Por exemplo, a identificação de etapas redundantes ou ineficientes possibilita ajustes que otimizam o tempo de ciclo e reduzem custos operacionais. Além disso, a análise comparativa entre diferentes áreas ajuda a replicar melhores práticas em toda a organização, promovendo a padronização e a excelência operacional.

Por fim, o *Process Mining* possibilita o monitoramento contínuo de processos em tempo real, permitindo que desvios ou problemas sejam rapidamente detectados e solucionados. Essa vigilância constante mantém as organizações alinhadas aos seus objetivos estratégicos, fortalecendo sua capacidade de adaptação e resiliência em um mercado competitivo. Ao transformar dados brutos em *insights* acionáveis, o *Process Mining* se consolida como uma ferramenta indispensável para organizações que buscam melhorias contínuas e sustentáveis em suas operações.

5. SOLUÇÕES DE MERCADO

O avanço da mineração de dados levou à construção de uma variedade de softwares e ferramentas que facilitam a aplicação prática dessa tecnologia. Os softwares representam plataformas completas que integram diferentes funcionalidades, enquanto as ferramentas são os recursos ou módulos específicos dentro desses softwares que executam tarefas técnicas e analíticas. Assim, o software funciona como uma plataforma que organiza e disponibiliza o acesso às ferramentas necessárias.

Atualmente, há uma ampla gama de opções de ferramentas no mercado, cada uma com características distintas. Algumas soluções se destacam por suas capacidades estatísticas avançadas, enquanto outras focam mais em inteligência artificial para oferecer insights mais profundos. Além disso, os preços variam significativamente, atendendo desde pequenas e médias empresas até grandes corporações. A seguir, exploraremos alguns dos principais fornecedores de Process Mining, destacando suas características, inovações e pontos de atenção.

Em relação aos softwares de *Process Mining*, os mais populares são:

- Celonis: uma plataforma líder em *Process Mining* que se destaca por sua capacidade de integrar-se de forma robusta com sistemas ERP, como o SAP. Essa integração permite que as empresas obtenham uma visão detalhada e precisa de seus processos operacionais, facilitando a identificação de gargalos e desvios. O Celonis oferece também análises em tempo real e visualizações interativas, permitindo que os gestores tomem decisões objetivas e implementem melhorias contínuas em suas operações.
- Disco: desenvolvido pela Fluxicon. É conhecido por sua interface intuitiva e facilidade de uso, sendo ideal para empresas que estão iniciando na análise de processos. Uma de suas principais características é a capacidade de transformar rapidamente dados brutos em mapas de processos visuais e compreensíveis, permitindo que os usuários obtenham dados valiosos em questões de minutos.
- ProM: uma plataforma de código aberto amplamente utilizada no meio acadêmico. Com mais de 1500 plugins, suporta uma ampla gama de algoritmos e técnicas, desde a descoberta até conformidade e otimização de processos. Sua flexibilidade e variedade de funcionalidades o tornam uma escolha frequente para experimentação e pesquisa.

Destacando a *Celonis Execution Management System (EMS)*, podemos dizer que é uma plataforma baseada em nuvem e microserviços para mineração de processos. Além disso, oferece ingestão de dados em tempo real, mineração de tarefas, modelagem e simulação de processos com *Machine Learning*. A Celonis é líder de mercado, com mais de 3 mil clientes e uma participação de mercado estimada em mais de 60%. Suas inovações incluem o *Process Sphere* e o *Business Miner*, que aprimoram a análise e a experiência do usuário. No entanto, os preços elevados e a complexidade da plataforma são pontos de atenção.

Nem tanto popular mas importante, o *IBM Process Mining* faz parte do portfólio de automação da IBM, tendo sido adquirido da myInvenio em 2021. Oferece análise de processos, identificação de melhorias e automação de mudanças com IA. A IBM se destaca pela integração com outras ferramentas de automação e seu conhecimento em mercados verticais como finanças e manufatura. No entanto, a IBM concentra-se principalmente em casos de uso de automação, o que pode não atender a todos os clientes, e recebeu críticas sobre suporte e documentação durante a implementação.

Também atendendo a nichos específicos, temos a *UiPath Process Mining*, uma solução integrada na plataforma de automação da UiPath que permite a análise detalhada de processos, identificação de gargalos e oportunidades de automação, bem como a implementação de melhorias baseadas em dados. A interface intuitiva e a integração robusta com outras ferramentas de automação facilitam a adoção e o uso por equipes diversas. A empresa é reconhecida pelo suporte abrangente e pela documentação detalhada, o que ajuda na implementação e uso contínuo da plataforma. No entanto, para pequenas e médias empresas, pode ser considerada cara, e a complexidade de certas funcionalidades pode exigir treinamento adicional para uso eficaz.

6. APLICAÇÕES PRÁTICAS

Desde que as organizações começaram a utilizar o *Process Mining*, ele tem sido aplicado com sucesso em diferentes setores, como saúde, finanças e manufatura, mostrando sua adaptabilidade e valor em ambientes distintos. Na área da saúde, por exemplo, o *Process Mining* auxilia no mapeamento da jornada do paciente, utilizando dados de prontuários eletrônicos, reduzindo tempos de espera e melhorando a experiência dos pacientes. Por outro lado, no setor financeiro, a mineração de processos identifica ineficiências e ajuda a otimizar os fluxos de trabalho, tornando as operações financeiras mais ágeis e precisas. Já no setor de manufatura,

por meio do *Process Mining*, é possível mapear o ciclo de produção de cada peça, permitindo uma compreensão profunda dos processos e a identificação de pontos de melhoria.

Os estudos de casos são provas reais do impacto positivo nas organizações que aplicam o *Process Mining*. Um exemplo disso é a empresa Johnson & Johnson, que adotou a mineração de processos para digitalizar a melhoria contínua e atualizar seus esforços de mapeamento e descoberta de processos, substituindo métodos antigos. Após essa decisão, a empresa fez parceria com o Celonis, especialista em ferramentas de *Process Mining*, e juntos criaram templates globais que ajudaram as equipes da J&J a evitar a paralisia de decisão e análise, permitindo que percebessem rapidamente o valor do *Process Mining*. Essa aplicação gerou resultados significativos para a região da América Latina, especialmente após a equipe do Chile personalizar um template global. Como resultado, houve a redução de 30% no tempo necessário para completar uma etapa do processo, uma redução de 40% nas mudanças de preços, e melhorias significativas na entrega no prazo do projeto.

Em termos de resultados, o *Process Mining* tem se mostrado uma tecnologia eficaz na entrega de melhorias operacionais, com resultados significativos em diversas áreas. Organizações que adotaram essa abordagem relataram avanços expressivos, incluindo redução do tempo gasto, ganhos financeiros e melhoria na qualidade dos serviços. Por exemplo, a RATIONAL AG, em parceria com Celonis, obteve uma redução de 40% no tempo de ciclo para pedidos bloqueados, eliminando 120.000 atividades manuais. No setor de telecomunicações, a Deutsche Telekom Services Europe economizou mais de €66 milhões ao combater pagamentos duplicados e perdas de descontos. No setor de tecnologia e engenharia, a Siemens conseguiu reduzir em 10 milhões o número de toques manuais anuais, resultando em um processo mais rápido e preciso, o que, por sua vez, contribuiu para a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

7. DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE PROCESS MINING

A implementação de ferramentas de *Process Mining* enfrenta uma série de desafios que podem dificultar a adoção e a eficácia dessa inovação. Abaixo, alguns pontos que merecem uma análise por parte de quem pretende fazer uso:

- Falta de conhecimento e compreensão sobre a tecnologia: como os dados são coletados a partir de *logs*, que normalmente ficam escondidos aos olhos do usuário normal, é realmente incrível imaginar que eles poderiam ser úteis numa forma inteligente de aperfeiçoar os processos;

- Resistência cultural: relegar aos sistemas a faculdade de resolver gargalos e questões que eventualmente travam processos, de forma automática é um trabalho a ser feito pelos gestores em termos de aceitação e aprovação;
- integração com sistemas legados: para que a coleta de dados seja profícua e tenha os resultados esperados é requisito o acesso a sistemas dos mais variados com rotinas de coleta automática e em grandes volumes. Muitos dos sistemas podem ser de longa data dificultando a padronização e a análise dos dados;
- privacidade e segurança dos dados: procedimento como a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados são condições obrigatórias para todas as implementações seja de acordo com as regras da empresa e do mercado.

7.1 Barreiras à Adoção do *Process Mining*

A adoção de ferramentas de *Process Mining* pode ser limitada por diversos fatores. Primeiramente, a falta de conhecimento e compreensão sobre a tecnologia é uma barreira significativa. Muitas organizações ainda não estão familiarizadas com os benefícios e o funcionamento do *Process Mining*, o que gera resistência à mudança. Além disso, a percepção de alto custo inicial para a implementação dessas ferramentas pode desestimular empresas, especialmente as de menor porte.

Outro obstáculo é a resistência cultural presente nas organizações. Os colaboradores podem recear que a transparência proporcionada pelo *Process Mining* resulte na identificação de ineficiências individuais, ainda que esse não seja o propósito da ferramenta. Esse temor pode gerar resistência tanto na adoção quanto no uso eficaz das ferramentas de *Process Mining*.

7.2 Limitações Técnicas e Organizacionais

As limitações técnicas representam um desafio considerável na implementação de *Process Mining*. A integração com sistemas legados é frequentemente complexa e pode exigir adaptações significativas. Além disso, a qualidade dos dados é crucial para o sucesso do *Process Mining*. Dados incompletos ou imprecisos podem comprometer a análise e os *insights* gerados.

Do ponto de vista organizacional, a falta de uma infraestrutura adequada para suportar a coleta e o processamento de grandes volumes de dados pode ser um impedimento. A

implementação de *Process Mining* requer não apenas ferramentas tecnológicas, mas também uma mudança na forma como os processos são gerenciados e monitorados. Isso pode demandar uma reestruturação organizacional e a capacitação dos funcionários, o que nem sempre é fácil de realizar.

7.3 Questões de Privacidade e Segurança de Dados

A privacidade e a segurança dos dados são preocupações críticas na implementação de *Process Mining*. As ferramentas de *Process Mining* dependem de grandes volumes de dados de eventos, que frequentemente contêm informações sensíveis e confidenciais. Garantir que esses dados sejam protegidos contra acessos não autorizados e vazamentos é essencial para manter a confiança dos *stakeholders* e cumprir com as regulamentações de proteção de dados.

Em resumo, a implementação de ferramentas de *Process Mining* enfrenta desafios significativos que vão desde barreiras culturais e organizacionais até questões técnicas e de segurança. Superar esses obstáculos exige uma abordagem estratégica e integrada, que inclua a educação dos funcionários, a melhoria da infraestrutura de TI e a adoção de práticas rigorosas de proteção de dados.

8. FUTURO DA FERRAMENTA

O futuro do *Process Mining* é promissor, com várias tendências e inovações que prometem transformar a forma como as organizações gerenciam e otimizam seus processos. Uma das principais tendências no futuro do *Process Mining* é a integração com outras ferramentas de automação e análise. Ferramentas de *Process Mining* estão cada vez mais sendo incorporadas em plataformas de automação de processos robóticos (RPA) e sistemas de gestão empresarial (ERP).

Por exemplo, a IBM integrou o *Process Mining* em seu *IBM Cloud Pak for Business Automation*, permitindo uma análise mais profunda e a automação de processos empresariais. Essa integração facilita a identificação de gargalos e a implementação de melhorias automatizadas, tornando os processos mais eficientes e eficazes. Além das integrações, novas ferramentas estão surgindo para complementar ou até mesmo substituir o *Process Mining* tradicional. Tecnologias como *Task Mining*, que captura interações de usuários em sistemas e *websites*, oferecem uma visão detalhada de como as tarefas são executadas, complementando a análise de processos.

Outra inovação é o uso de *Digital Twins of Organization* (DTO), que permite a simulação e otimização de processos em um ambiente virtual, ajudando as empresas a prever e mitigar problemas antes que ocorram. O mercado de *Process Mining* está em rápida expansão. Estima-se que o mercado crescerá entre 40% e 50% nos próximos anos, ultrapassando a marca de US\$ 1 bilhão. Esse crescimento é impulsionado pela crescente demanda por transformação digital e pela necessidade de otimização de processos em diversos setores, como saúde, logística e finanças. A adoção de tecnologias de inteligência artificial (IA) e *machine learning* (ML) também está impulsionando o desenvolvimento de capacidades preditivas e de simulação dentro das ferramentas de *Process Mining*, permitindo uma análise mais precisa e proativa.

O futuro do *Process Mining* é marcado por uma maior integração com outras tecnologias, o surgimento de ferramentas complementares e um crescimento significativo do mercado. Essas tendências indicam que o *Process Mining* continuará a evoluir, oferecendo às organizações novas maneiras de otimizar seus processos e alcançar maior eficiência operacional.

9. CONCLUSÃO

Entender tecnologias emergentes é um trabalho cotidiano de um pesquisador de novas tecnologias. Assim, ter a oportunidades de avaliar novas propostas como *Process Mining* é abrir condições para implementação de soluções inovadoras que tenham realmente uma aplicação a nível de mercado. Interessante que no início ainda não havia uma definição clara entre a mineração de processos e a de tarefas. Com o tempo, as leituras e discussões trouxeram uma visão clara das possibilidades de cada uma.

Ao conectar as capacidades da tecnologia *Process Mining* com as dificuldades enfrentadas pela empresa, foi possível entender os ganhos de uma implantação. Poder enxergar em relatórios, gráficos e *dashboards* o comportamento de um processo captado a partir de *logs* foi sensacional.

Entendendo que são ferramentas poderosas e que o ganho para as empresas pode ser relevante, este trabalho indica a aplicação da solução *Process Mining* para empresas com processos em média ou larga escala onde as pessoas envolvidas são em número razoável e onde se tem a noção certa de que gargalos acontecem e precisam ser resolvidos.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

ABDIAN, G. Z.; OLIVEIRA, M. E. N. Gestão e qualidade da educação de escolas estaduais paulistas no contexto dos indicadores de desempenho. **Revista Brasileira de Política E Administração Da Educação**, 31(1), 177–177, 2015. DOI: <https://doi.org/10.21573/vol31n12015.58924>.

Dissertação, Tese e Trabalho de Conclusão de Curso:

LEAL, M. V. S. **A utilização de jogos digitais para a promoção do ensino de ciências ambientais e formação crítica dos alunos da educação básica**. 2023. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências Ambientais), Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15851>. Acesso em: 12 fev. 2024.

Livro:

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 8^a ed. São Paulo: Atlas, 2017. 368 p.